

Universidade Presbiteriana
Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

DOI/10.5281/zenodo.17401499

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

**Programa de Pós-Graduação em Controladoria,
Finanças e Tecnologias de Gestão (PPGCFTG)**

RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO

**MODELO DE EMISSÃO DE NOTAS EXPLICATIVAS PARA APOIAR A CAPTAÇÃO DE
RECURSOS PELAS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS**

Prof. Ms. FRANCISCO ANGELO ANTUNES

Prof. Dr. OCTAVIO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO

Prof. Dr. CARLOS CRISTIANO POLTRONIERI

Prof. Dr. MARCELO DANIEL ARAÚJO ERMEL

Profa. Dra. MARIA THEREZA POMPA ANTUNES

Como referenciar: ANTUNES, F.A; MENDONÇA NETO, O.R. (2025). Modelo de emissão de notas explicativas para apoiar a captação de recursos pelas pequenas e médias empresas. Processo não-patenteável. PPGCFTG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. **10.5281/zenodo.17401499**

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Linha de Pesquisa: Controladoria

Produto Técnico-Tecnológico: Modelo de emissão de notas explicativas para apoiar a captação de recursos pelas pequenas e médias empresas

Modalidade Produto Técnico-Tecnológico: Processo não Patenteável

Demanda Espontânea: demanda identificada pelo aluno em sua vivência profissional

Organização: Aplicável a pequenas e médias empresas

Descrição do produto e de sua finalidade: Desenvolvimento de um modelo contábil para servir de apoio para pequenas e médias empresas em seus processos de captação de recursos junto a instituições financeiras.

Divulgação da Produção: Plataforma Zenodo

Detalhamento dos critérios utilizados para estratificação do processo:

1. **Aderência (Baixa, Média ou Alta):** Alta por está alinhado com a linha de pesquisa de Controladoria.
2. **Impacto Potencial (Baixo, Médio ou Alto):** Alto pois poderá ser implementado por pequenas e médias empresas brasileiras que possuem necessidade de captações de recursos.

Impacto Realizado (Baixo, Médio ou Alto): Médio pois já foi submetido às várias partes interessadas, e por se tratar de empresas que precisam de auxílio no processo de captação de recursos

3. **Aplicabilidade (Baixa, Média ou Alta):** Alta pois poderá ser replicado em todas as pequenas e médias brasileiras.

Abrangência potencial (Baixa, Média ou Alta): Alta, por existir um grande número de pequenas e médias empresas no Brasil, que necessitam de recursos.

Abrangência realizada (Baixa, Média ou Alta): Média, foi desenvolvido de forma teórica e testada apenas na forma de quase-experimento.

Replicabilidade (Restrita, Irrestrita ou Escalável): Irrestrita: pode ser aplicado em pequenas e médias que necessitam captar recursos.

4. **Inovação (Baixa, Média ou Alta):** Média, por ser uma combinação de conhecimentos pré-estabelecidos.

5. **Complexidade (Baixa, Média ou Alta):** Média, resultante da combinação de conhecimentos pré-estabelecidos e estáveis com diferentes atores (a pequena e média empresa, e os preparadores das informações, que podem ser internos ou externos).

Situação atual do Projeto: Protótipo

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Universidade Presbiteriana Mackenzie

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

DOI/10.5281/zenodo.17401499

MODELO DE EMISSÃO DE NOTAS EXPLICATIVAS PARA APOIAR A CAPTAÇÃO DE RECURSOS PELAS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

RESUMO

Esta investigação propõe a construção de um modelo de notas explicativas voltado para pequenas e médias empresas (PMEs), com o objetivo de apoiar a captação de recursos financeiros por essas entidades. A pesquisa parte da constatação de que, apesar da relevância das PMEs para a economia brasileira, estas enfrentam dificuldades significativas no acesso ao crédito, especialmente devido à assimetria informacional. Fundamentada na Teoria da Divulgação e utilizando metodologia quase-experimental com abordagem predominantemente quantitativa, a investigação analisou o conteúdo das notas explicativas atualmente emitidas por PMEs e sua relação com as condições de obtenção de recursos, como taxas de juros, prazos e garantias exigidas. Os resultados indicam que a qualidade e a clareza das informações contábeis apresentadas influenciam diretamente na percepção de risco por parte dos credores e investidores, podendo favorecer melhores condições de financiamento. Como contribuição, o trabalho apresenta um modelo de notas explicativas adaptado à realidade das PMEs brasileiras, visando aumentar sua transparência, reduzir custos de captação e ampliar suas possibilidades de crescimento e sustentabilidade no mercado.

Palavras- chave: Notas explicativas; pequenas e médias empresas; Teoria da Divulgação; Percepção de riscos; Modelo de notas explicativas.

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Universidade Presbiteriana Mackenzie

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

DOI/10.5281/zenodo.17401499

ABSTRACT

MODEL FOR ISSUING EXPLANATORY NOTES TO SUPPORT THE RAISING OF RESOURCES BY SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES

This research proposes the construction of a model of explanatory notes aimed at small and medium-sized Enterprise (SMEs), with the objective of supporting the raising of financial resources by these entities. The research starts from the observation that, despite the relevance of SMEs for the Brazilian economy, they face significant difficulties in accessing credit, especially due to information asymmetry. Based on the Theory of Disclosure and using a quasi-experimental methodology with a predominantly quantitative approach, the research analyzed the content of the explanatory notes currently issued by SMEs and their relationship with the conditions for obtaining resources, such as interest rates, terms and required guarantees. The results indicate that the quality and clarity of the accounting information presented directly influences the perception of risk by creditors and investors and may favor better financing conditions. As a contribution, this work presents a model of explanatory notes adapted to the reality of Brazilian SMEs, aiming to increase their transparency, reduce fundraising costs and expand their possibilities for growth and sustainability in the market.

Keywords: Explanatory notes; Small and medium-sized enterprises; Disclosure theory; Risk perception; Explanatory notes model.

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Introdução

De acordo com o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) mais de 95% das empresas no Brasil devem seguir as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC) TG 1001 - Contabilidade para Pequenas Empresas ou NBC TG 1002 - Contabilidade para Microentidades, o que demonstra também segundo o CFC, que o estudo das Pequenas e Médias Empresas (PMEs) é relevante para o mercado. Os gestores em seus processos de tomadas de decisões em prosseguir ou paralisar um projeto levam em consideração os riscos envolvidos, que são fatores fundamentais nesse processo, (CHRISTOFFERSEN; HOLZMEISTER; PLENBORG, 2023).

Ao tratar da *disclosure* sob o viés da eficiência, conforme delineado por Verrecchia (2001) e aprofundado por Silva et al. (2015), depreende-se que o processo de evidenciação em PMEs não pode prescindir de um cálculo racional entre os custos proprietários da divulgação e os benefícios decorrentes da diminuição da incerteza percebida pelo mercado. O modelo ora proposto, ao balizar a seleção, estruturação e granularidade das informações contábeis divulgadas, visa maximizar o valor da informação sob o critério de relevância econômica e reduzir a dispersão interpretativa dos usuários externos.

A construção de tal modelo, fundamentada em um quase-experimento com viés preditivo, permite observar os efeitos marginais da divulgação voluntária estruturada sobre variáveis-chave da captação, tais como taxa de juros, exigência de garantias e prazo de carência. A análise empírica do comportamento das instituições financeiras frente à modulação da *disclosure* evidencia que a apresentação de informações qualificadas pode operar como um *proxy* de governança, mesmo em estruturas societárias não complexas, elevando a percepção de transparência e responsabilidade corporativa. Assim, verifica-se que a contabilidade, tradicionalmente vista como ferramenta de registro histórico, assume contornos proativos e estratégicos quando orientada à criação de condições informacionais favoráveis ao investimento.

Cada vez mais as PMEs de todos os setores: agropecuária, comércio, construção civil, indústria e serviços, buscam obter recursos de terceiros para aplicarem nos projetos que pretendem desenvolver, principalmente focados em aquisição de máquinas e equipamentos, ampliação de espaço físico, instalações e equipamentos e softwares de informática. (SEBRAE, 2023). Existem várias maneiras das empresas captarem recursos e a decisão da melhor forma, seja com capital próprio ou capital de terceiros, depende de uma análise que deve ser feita de forma antecipada, permitindo os gestores tomarem as melhores decisões conforme as reais necessidades empresariais. (BRADLEY, CORSINI, 2023).

Esse produto técnico-tecnológico (PTT) deve auxiliar as PMEs: a) obtenção de empréstimos e financiamentos junto a instituições financeiras, b) uso como apoio na documentação para emissão de títulos de dívidas próprios (ex: debêntures, notas promissórias) e/ou c) na documentação base apresentada a futuros investidores no processo de captação de recursos via um mercado organizado, como o Bovespa Mais ou BEE4. Para Silva et. al (2015) também existe uma preocupação das empresas na divulgação de informações, para que essas não prejudiquem sua posição competitiva caso divulguem informações não favoráveis, mesmo que haja um aumento do custo de capital, com a ausência dessas informações.

Esse trabalho está baseado na criação de um modelo de notas explicativas, onde foi realizado um estudo do tipo quase-experimento no cenário das PMEs em sua busca de apoiar a captação de recursos financeiros. De acordo com Shadi Sh, Cook e Campbell (2002), o estudo do tipo quase-experimento é menos preciso em relação ao estudo do tipo experimento, mas assim mesmo é útil para estudo de casos práticos e mais próximos da realidade.

Referencial Teórico

Dados do Sebrae (2023) apontam que as aproximadamente 9 milhões de PMEs do país contribuem com 27% do Produto Interno Bruto (PIB), em 1985 a contribuição era de 21%, uma tendência de crescimento nas últimas décadas. Em 2001, a parcela cresceu para 23,2% e, em 2011, atingiu 27%. Em termos absolutos, a produção gerada pelas micro e pequenas empresas quadruplicou em uma década, passando de R\$ 144 bilhões em 2001 para R\$ 599 bilhões em 2011, em valores da época.

Por outro lado, a mesma pesquisa do Sebrae também mostra a alta taxa de mortalidade das pequenas empresas. Ao analisar a sobrevivência nos diversos setores, a pesquisa revelou que a maior taxa de encerramento de atividades ocorre no comércio, onde 30,2% das empresas fecharam as portas em um período de cinco anos.

Conforme revela a revisão da literatura apresentada a seguir, a capacidade das PMEs em captar recursos é central para a redução dessa taxa de mortalidade. Assim, construir um modelo de notas explicativas que ajude nessa captação de recursos, pode minimizar o encerramento dessas empresas.

Pessoa, Costa e Macari (2016), estudaram os diversos desafios enfrentados pelas PMEs no Brasil e os agruparam em quatro categorias: a) fatores puramente econômicos; b) fatores administrativos; c) financiamentos das PMEs e d) legislação e regulamentação do governo. Eles também observam que, partir da década de 1970, cresce a importância das PMEs no cenário econômico brasileiro e o papel delas no desenvolvimento econômico passou a ser cada vez mais reconhecido.

Iyanda (2021), aponta que as PMEs, são, em qualquer país, entidades valiosas para o desenvolvimento econômico e para gerar emprego. Contudo, elas precisam ser sustentáveis para serem de fato o motor do crescimento econômico. Reconhecer isso implica em destacar o apoio governamental para o sucesso e a sustentabilidade das pequenas empresas, bem como do investimento privado.

Essa sustentabilidade exige, na maior parte dos casos, o investimento de terceiros nos negócios. Contudo, o acesso ao crédito é ainda um desafio para as PMEs. Segundo Iyanda (2021) há quatro razões fundamentais pelas quais os empresários de PMEs buscam financiamento: a) expansão do negócio; b) compra de estoque; c) início de um negócio e d) fortalecimento da capacidade da organização.

Aponta ainda Iyanda (2021) que as grandes corporações costumam ter mais diversidade de financiamento disponíveis e o crédito é mais fácil para elas. Por outro lado, o financiamento pode ser um obstáculo significativo que impede o progresso das pequenas empresas, porque o mercado financeiro entende que elas têm mais possibilidades de ficarem inadimplentes. Dessa forma, há menor acesso a recursos financeiros para o crescimento dessas empresas. Assim, segundo o autor, uma em cada quatro pequenas empresas não consegue acessar o capital de terceiros necessários para atender uma das quatro opções supramencionadas.

Tavares, Pacheco e Almeida (2015) apontam ainda que a grande maioria das PMEs encontra desafios ao tentar obter financiamento através de instituições bancárias. Os custos associados ao empréstimo, incluindo taxas administrativas comissões, despesas e taxas de juros, são o principal elemento que contribui para essa dificuldade. Esse cenário sugere que as empresas poderiam estar inclinadas a recorrer a formas alternativas de financiamento, no entanto, essa tendência não se concretizou na pesquisa realizada pelos autores.

Santos e Figueiredo (2021) indicam que o papel do empreendedor inovador seja consolidado como agente de transformação econômica através de inovações, é essencial que ele tenha à sua disposição condições propícias ao seu espírito empreendedor. Surge, portanto, o sistema financeiro como uma ferramenta para superar eventuais obstáculos.

Nogueira, Nobre e Nobre (2021) apontam que, no contexto nacional, o papel desempenhado pelas PMEs é central para mitigar a desigualdade social, constituindo a principal força motriz na criação de empregos no país. Essas empresas evidenciam uma notável capacidade de expansão, mesmo diante dos desafios representados pela carga tributária e pela burocracia que dificultam a criação de novos empreendimentos no país, para isso seria fundamental facilitar o acesso ao crédito e oferecer linhas especiais de financiamento, associadas a garantias, de modo que o governo deve implementar condições favoráveis para que essas empresas busquem empréstimos em condições mais vantajosas, visando financiar suas atividades de produção e prestação de serviços.

Nogueira, Nobre e Nobre (2021) realizaram uma pesquisa e concluíram que os seguintes elementos são os mais relevantes em explicar os motivos pelas quais as PMEs possuem dificuldade em obter crédito junto a instituições financeiras: estrutura organizacional simples e centralizada em apenas um líder ou em um número reduzido de diretores; uso de mão-de-obra não especializada; falta de experiência nos setores de atuação; falta de separação entre os bens e direitos da empresa e dos proprietários. Os elementos citados são os que geralmente as PMEs precisam se aperfeiçoar para aumentar as chances de conseguirem empréstimos e financiamentos.

Crisóstomo (2009, p.279) explica:

Os problemas de assimetria informativa entre empresa e mercado de financiamento parecem ser relevantes no Brasil juntamente com a pouca proteção aos credores externos, o que deve contribuir para essa dependência de fundos internos para esses investimentos essenciais ao

desenvolvimento da empresa. Mais frequentemente, os problemas de assimetria informativa entre empresa e mercado de crédito são tidos como a principal imperfeição de mercado que contribui para a dificuldade de financiamento externo, ou restrição financeira.

Crisóstomo pontua algo que é fundamental nesse PTT, que é a assimetria informacional. Os investidores tomam a decisão de garantir crédito para uma empresa à medida que ela seja capaz de evidenciar informações, que facilitem a tomada de decisão de garantir crédito, e aponta que essa é uma imperfeição do mercado, mas que, aqui, entendemos que possa ser parcialmente resolvida com melhor evidenciação de dados contábeis, por meio de notas explicativas.

Nappi et al (2021) estudaram a estrutura de capital de PMEs no Brasil entre 2009 e 2017, referente a 121 empresas não financeiras operantes no Brasil. Os resultados evidenciaram uma predominância da utilização de recursos de terceiros em comparação com os recursos próprios ao longo de todos os anos analisados, sendo essencialmente composto por passivos de dívidas. Adicionalmente, verificou-se que a participação de recursos de terceiros foi mais expressiva em empresas com um ativo total mais elevado.

Adicionalmente verificamos que nos Estados Unidos as PMEs também possuem alta relevância, pois de acordo com Frame, Srinivasan e Woosley (2001), que fizeram um estudo correlacionando os efeitos da utilização de sistemas de pontuação de crédito (*credit score*) e o nível de empréstimos feitos as PMEs, as pequenas empresas representam cerca de metade dos empregos privados e do PIB americano. Nesse estudo eles notaram que a utilização do sistema de pontuação de crédito aumentou em 8,4% a carteira de operações dos créditos alocadas em operações para PMEs, e perceberam que são os pequenos bancos, que mais fornecem créditos para as PMEs. No estudo realizado nos Estados Unidos os autores também notaram que quanto maior a pontuação de crédito (*credit score*) das empresas, menor são as taxas de juros que elas pagam por captarem recursos juntos aos bancos.

Frame, Srinivasan e Woosley (2001) também identificam nesse trabalho que os grandes bancos normalmente utilizam as demonstrações contábeis das empresas em seus processos de pontuação de crédito (*credit score*), ao contrário dos pequenos bancos, que se concentram mais em uma análise individualizada dos clientes. Esse estudo realizado nos Estados Unidos corrobora a importância desse trabalho, visto que um modelo robusto de notas explicativas tanto poderá alimentar o sistema de pontuação de crédito (*credit*

score) com melhores informações sobre a empresa. Quanto também poderá ser uma base importante, para uma análise individual feita por analistas de créditos das instituições financeiras, que a PME esteja pleiteando o empréstimo ou financiamento. O autor baseado em sua experiência profissional, verificou que as instituições financeiras brasileiras geralmente trabalham com um modelo duplo, sendo que para grandes empréstimos realizam análises individuais, e para empréstimos pulverizados utilizam processos automáticos de pontuação de crédito (*credit score*).

METODOLOGIA

A metodologia usada para o desenvolvimento deste Produto Técnico-Tecnológico (PTT) está baseado na preparação de um quase-experimento, popularizado por Campbell e Stanley nos anos 60, que é um método onde as causas são manipuladas e ocorrem antes dos efeitos serem mensurados, que segundo Shadish, Cook e Campbell (2002) é uma modalidade de pesquisa muito importante, visto que nem sempre é possível fazer um experimento com todo o rigor científico necessário.

A seguir é apresentado o passo a passo do que foi metodologicamente realizado:

1º Foram obtidas todas as demonstrações contábeis de PMEs publicadas no Jornal Valor Econômico ou que estavam disponíveis na BEE4 (balcão organizado onde ações de PMEs são negociadas) durante o ano de 2024;

2º A partir dos dados acessados e coletados, foram selecionadas um conjunto de notas explicativas que explicavam os principais números do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado;

3º A partir da análise das notas explicativas selecionadas, o pesquisador desenvolveu um conjunto de novas notas, com o intuito de propiciar um modelo que foi apresentado a alunos do último semestre do curso de Ciências Contábeis e de Administração, de uma universidade localizada na cidade de São Paulo, objetivando verificar se esse modelo traria algum efeito em suas decisões de fornecimento de crédito.

Adicionalmente foram realizadas: a) entrevistas com gestores de crédito para obter a percepção desses, e realizados eventuais ajustes no modelo apresentado aos estudantes. b) envio de questionário para um grupo de analistas de crédito, com o intuito de confirmar ou não a importância do uso das notas explicativas em seu trabalho do dia a dia;

4º Baseado na análise feita pelo pesquisador das notas explicativas existentes, entrevistas com gestores de crédito e envio e apuração de questionário respondido pelos analistas de crédito, foram desenvolvidos 2 arquivos, referente a uma empresa fictícia, que posteriormente foram apresentadas para análise dos alunos:

Arquivo 1 -> Demonstrações Contábeis: BP, DRE, DMPL, DFC e DVA da empresa fictícia;

Arquivo 2 -> Modelo de Notas Explicativas desenvolvidos pelo pesquisador, baseado na empresa fictícia.

Os 2 arquivos foram apresentados a 2 grupos distintos de alunos dos cursos de Ciências Contábeis e Administração (um grupo verificou as informações do arquivo 1, e outro grupo analisou as informações do arquivo 2). Baseado na documentação apresentada pelo pesquisador aos alunos foi solicitado que fizessem uma análise, e decidissem se concederiam crédito ou não a empresa hipotética, e caso decidissem conceder crédito, por qual taxa de juros seria, dentro de um range de taxas hipotéticas também.

ARQUIVO 1 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Quadro 1 – Balanço Patrimonial

FAA Adm. Benef. De at. saúde animal S.A.					
	2023	2022		2023	2022
			Passivo circulante		
Ativo circulante			Fornecedores	1.854	1.032
Caixa e equivalentes de caixa	1.449	999	Empréstimos e financiamentos	1.561	1.094
Contas a receber de clientes	2.490	3.404	Partes relacionadas	312	-
Tributos a recuperar	7	4	Obrigações trabalhistas e tributárias	1.378	1.689
Outros ativos	58	112	Outros passivos	85	-
	4.004	4.519		5.190	3.815
Ativo não circulante			Passivo não circulante		
Impostos diferidos	5.296	2.997	Empréstimos e financiamentos	1.141	2.135
Outros ativos	82	-	Partes relacionadas	234	860
Imobilizado	5.327	5.146	Obrigações trabalhistas e tributárias	690	852
	10.705	8.143	Provisão para riscos	64	67
				2.129	3.914
			Patrimônio líquido		
			Capital social	2.121	1.000
			Reserva de Capital	432	42
			Adiantamento para futuro aumento de capital	-	200
			Lucros Acumulados	4.837	3.691
				7.390	4.933
Total do ativo	14.709	12.662	Total do passivo e patrimônio líquido	14.709	12.662

Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 2 – Demonstração do Resultado

FAA Adm. Benef. De at. saúde animal S.A.		
	2023	2022
Receita operacional líquida	20.687	20.353
(-) Custos dos serviços prestados	-11.665	-12.157
Lucro bruto	9.022	8.196
Receitas (despesas) operacionais		
Despesas administrativas e de vendas	-7.856	-9.705
Outras receitas (despesas) operacionais	629	262
Total das receitas (despesas) operacionais	-7.227	-9.443
Lucro operacional antes do resultado financeiro e impostos	1.795	-1.247
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	81	28
Despesas financeiras	-2.028	-788
Total do resultado financeiro	-1.947	-760
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	-152	-2.007
Imposto de renda e contribuição social correntes	-1.000	0
Imposto de renda e contribuição social diferidos	2.298	2.997
Lucro do exercício	1.146	990

Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 3 – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

FAA Adm. Benef. De at. saúde animal S.A.					
	Capital Social	Reserva de Capital	Adiantamento para futuro aumento de capital	Lucros Acumulados	Total
Saldio em 01 de janeiro de 2022	1.000	-	200	2.701	3.901
Reserva de capital		42			42
Lucro do exercício				990	990
Saldio em 31 de dezembro de 2022	1.000	42	200	3.691	4.933
Aumento de capital	1.121		- 200		921
Lucro do exercício				1.146	1.146
Reserva de capital		390			390
Saldio em 31 de dezembro de 2023	2.121	432	-	4.837	7.390

Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 4 – Demonstração dos Fluxos de Caixa

FAA Adm. Benef. De at. saúde animal S.A.		
	2023	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	- 6.952	- 8.608
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades aplicadas nas atividades operacionais		
Depreciação	64	47
Juros e variações momentâneas sobre empréstimos e financiamentos	331	356
Provisão para riscos	- 3	52
Varição nos ativos e passivos operacionais		
Contas a receber de clientes	914	- 2.354
Tributos a recuperar	- 3	4
Outros ativos	54	85
Fornecedores	822	940
Obrigações trabalhistas e tributárias	- 365	132
Outros passivos	85	-
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	- 5.053	- 9.524
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Adições do imobilizado	- 181	- 39
Baixas do imobilizado	-	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	- 181	- 39
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Captação de empréstimos e financiamentos	751	3.000
Amortização de empréstimos e financiamentos	- 1.609	- 434
Parcelamentos	- 108	- 947
Partes relacionadas	- 314	- 312
Aumento do capital social	7.429	-
Reservas de capital - custo na emissão de ações	- 318	5.000
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	4.229
Caixa líquido gerado (aplicado nas) pela atividades de financiamentos	5.831	10.536
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	597	973
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	999	26
No final do exercício	1.449	999
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	450	973

Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 5 – Demonstração do Valor Adicionado

FAA Adm. Benef. De at. saúde animal S.A.		
	2023	2022
Receitas		
Vendas de produtos e serviços	29.687	19.679
Insumos adquiridos de terceiros		
Custo dos serviços prestados	- 19.538	- 8.745
Despesas operacionais	- 4.955	- 4.022
	- 24.493	- 12.767
Valor adicionado bruto	5.194	6.912
Depreciação e amortização	- 64	- 47
Valor adicionado líquido produzido	5.130	6.865
Valor adicionado recebido em transferência		
Receitas financeiras e variações monetárias ativas	81	28
Valor adicionado total a distribuir	5.211	6.893
Empregados		
Salários e encargos	982	4354
Benefícios	1.233	835
	2.215	5.189
Impostos, taxas e contribuições		
Federais	1.364	918
Municipais	565	398
	1.929	1.316
Remuneração de capital terceiros		
Juros	1.067	388
Valor adicionado total distribuído	5.211	6.893

Fonte: Elaborado pelo autor

ARQUIVO 2 - MODELO DE NOTAS EXPLICATIVAS DESENVOLVIDO

A seguir é apresentando o modelo das notas explicativas desenvolvido pelo autor com base em sua experiência profissional e acadêmica, em pesquisas da literatura e com contribuições obtidas de gestores e analistas de crédito. Essas contribuições foram obtidas em 2 momentos distintos:

- a) Entrevistas com gestores de crédito;
- b) Pesquisa feita com analistas de crédito, através do preenchimento de formulário (*forms*).

O modelo foi testado junto aos alunos dos cursos de Ciências Contábeis e de Administração de uma universidade particular da cidade de São Paulo.

Quadro 6 – Nota Explicativa nº 1

1. Ativos líquidos, reais e sem ônus - R\$ mil									
Ativos	Valor		Valor		AH	Retorno Médio	Perda estimada	Obs:	
	Ano 2	AV	Ano 1	AV					
Caixa e equivalentes	1.449	10%	999	7%	45%	5% a.a.	0%	Substancialmente CDBs DI	
Valores a receber	2.490	17%	3.404	23%	-27%	30 dias	0%	Cartão de Crédito. Não há Perdas esperadas	
Estoque	-	0%	-	0%	#DIV/0!	30 dias	0%	Sem estoques	
Doutros	65	0%	116	1%	-44%	-	-	Não há mútos a receber	
Permanente	5.327	36%	5.146	35%	4%	-	-	Imóveis, computadores e softwares	
	9.331		9.665						
Ativos sem Liquidez	5.378	37%	2.997	20%	79%	-	0%	Tributos diferidos que dependem de lucro futuro	
	14.709		12.662						
Ativos fora do Balanço - Intangível	10		2		400%	-	0%	Refere-se a Lista de clientes	
Ativos fora do Balanço - Outros	-		-			-	-	-	
	10		2		400%				

Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 7 – Nota Explicativa nº 2

2. Endividamento - R\$ mil									
Passivo / PL	Valor		Valor		AH	Encargos Prazo		Obs:	
	Ano 2	AV	Ano 1	AV		Médio	Médio		
Fornecedores / Contas a Pagar	1.854	13%	1.032	7%	80%	0%	60 dias	100% Curto Prazo. Não há operações de risco sacado	
Empréstimos / Financiamentos	2.702	18%	3.229	22%	-16%	1,61% a.m	18 meses	58% Curto Prazo. Não há covenants. Garantias Títulos de Crédito	
Obrigações Tributárias / Trabalhistas	2.068	14%	2.541	17%	-19%	1%	24 meses	67% Curto Prazo. 50% são tributos parcelados	
Doutros	695	5%	327	6%	-25%	0%	12 meses	57% Curto Prazo. 79% Mútuo	
Capital Social / Reservas / AFAC	2.553	17%	1.242	8%	106%	-	-	60% Controladores, 20% FIP, 6% BEE4, 14% Reservas	
Lucro (prejuízo) do Exercício	1.146		990	7%	16%	-	-	Crescimento do lucro em linha com o planejado	
Lucro (prejuízo) Acumulado	3.691	25%	2.701	18%	37%	-	-	Há equilíbrio entre Capital Social, Reservas, AFAC e Prejuízo	
	14.709		12.662						
Passivos fora do Balanço - Possíveis	100		100		0%	-	-	Processos trabalhistas	
Passivos fora do Balanço - Remotas	0		0			-	-		
	100		100		0%				

Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 8 – Nota Explicativa nº 3

3. Capacidade de gerar receitas - R\$ mil									
Receitas	Valor		Valor		AH	Retorno Médio	Prazo Médio	Obs:	
	Ano 2	AV	Ano 1	AV					
Mensalidades	22.614	88%	22.153	86%	2%	30% a.m	30 dias	Recorrência Mensal	
Outras receitas operacionais	629	2%	262	1%	140%	60% a.m.	60 dias	Venda de produtos	
Financeiras	81	0%	28	0%	189%	1% a.m.	365 dias	Carência de 1 ano	
Tributos Diferidos	2.298	9%	2.997	12%	-23%	-	365 dias		
Não operacionais	-	0%	-	0%	#DIV/0!	-	-		
Não recorrentes	-	0%	-	0%	#DIV/0!	-	-		
Receitas Futuras	-	0%	-	0%	#DIV/0!	-	-		
	25.622		25.440		1%				

Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 9 – Nota Explicativa nº 4

4. Controle de Gastos - R\$ mil								
Gastos	Valor		Valor			Encargos	Prazo	Obs:
	Ano 2	AV	Ano 1	AV	AH			
Deduções sobre Vendas	-1.927	8%	-1.800	7%	7%	-	-	ISS / COFINS / PIS
Custos	-11.665	48%	-12.157	50%	-4%	-	-	Pagamento veterinários que prestam serviços
Propaganda e publicidade	-928	4%	-1.242	5%	-25%	-	-	Objetivando aumentar a carteira de clientes
Serviços de Terceiros	-1.393	6%	-2.403	10%	-42%	-	-	-
Mão de obra e encargos	-2.176	9%	-2.155	9%	1%	-	-	-
Infomática e Sistemas	-1.142	5%	-2.105	9%	-46%	-	-	-
Financeiras	-2.028	8%	-788	3%	157%	5% a.m	1 ano	-
Outros	-1.867	8%	-1.500	6%	24%	-	-	-
Tributos Correntes	-1.000	4%	0	0%	#DIV/0!	-	-	-
Depreciação / Amortização	-350	1%	-300	1%	17%	-	-	-
Não recorrentes / Não operacionais	0	0%	0	0%	#DIV/0!	-	-	-
Despesas Futuras	0	0%	0	0%	#DIV/0!	-	-	-
	-24.476		-24.450					
Conciliação com a DBE:								
Capacidade de gerar receitas	25.622		25.440					
Controle de Gastos	-24.476		-24.450					
Lucro (prejuízo) do Exercício	1.146		990					
Diferença	-		-					

Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 10– Nota Explicativa nº 5

5. Indicadores	Ano 2	Ano 1	AH	Obs:
EBITDA	4.443	2.050	117%	Capacidade de gerar lucro operacional melhorada, com redução de custos e despesas
Dívida Líquida / EBITDA	0,28	1,09	-74%	Melhora do endividamento em relação a geração do lucro operacional
Margem EBITDA	20%	9%	112%	Melhora da margem com melhor controle de custos e despesas
Liquidez Geral	55%	58%	-6%	Valor praticamente estável no período

Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 11 – Nota Explicativa nº 6

6. Matriz de Riscos			
	Tipo de Riscos		Fatores mitigantes do risco
1.	Negócio		Investir recursos na ampliação da rede credenciada e em marketing
2.	Crédito		Mitigado pela pulverização de clientes
3.	Mercado		Não há operações em moeda estrangeira. Dívidas e aplicações financeiras atreladas ao DI
4.	Liquidez		Capital Circulante Líquido Negativo. Supervisão diária pela Tesouraria

Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 12 – Nota Explicativa nº 6

Proposta para captação de recursos	
Montante requerido: R\$	200.000
Periodicidade de pagamento de juros:	Mensalmentete
Objetivo da dívida:	Ampliação da rede de atendimento veterinário
Payback do investimento:	1 ano
Carência:	3 meses para o principal, sem carência para pagamento de juros
Grupo Econômico:	Não faz parte
Garantias oferecidas:	100% Recebíveis de cartão de crédito. Aval dos sócios e cópia do imposto de renda pessoa física.
Vencimento do principal:	1 ano
Possibilidade de refinanciamento:	Sim
Relação de Taxa de juros aceitáveis :	
CDI + 2%	()
CDI + 3%	()
CDI + 4%	()
CDI + 5%	()
Recusado	()

Fonte: Elaborado pelo autor

RESULTADOS

O quase experimento foi realizado em duas etapas, conforme apresentado a seguir:

A) Alunos de Ciências Contábeis – realizado no 2º semestre de 2024

Fizeram parte do quase experimento 83 alunos, que foram divididos em 2 grupos, sendo um grupo recebeu as peças contábeis tradicionais (BP, DRE, DMPL, DFC e DVA) e outro grupo recebeu apenas as notas explicativas desenvolvidas pelo pesquisador. A questão central era perguntar aos diferentes grupos, se eles concederiam ou não crédito para a empresa, e por qual taxa de juros hipotética, dentro de range que variava de CDI + 2% até CDI + 5%.

A seguir é apresentado o resultado do quase experimento:

Tabela 1 – Resultado do experimento em 2024/2

	Grupo A		Grupo B	
CDI + 2%	9	22%	8	20%
CDI + 3%	20	49%	20	49%
CDI + 4%	3	7%	5	12%
CDI + 5%	0	0%	4	10%
Recusado	9	22%	5	12%
	<hr/>		<hr/>	
	41		42	

Fonte: Elaborado pelo autor

A conclusão que se chega é que as respostas dos 2 grupos são semelhantes para a concessão e crédito com taxas de juros menores, entretanto é perceptível verificar que no grupo A (que recebeu as peças contábeis tradicionais) houve maior quantidade de respostas para negar a concessão de crédito (22%).

Ao comparar o índice de negação de crédito do grupo A com o grupo B (que recebeu as notas explicativas conforme modelo proposto pelo pesquisador) é nítido verificar que houve uma migração de metade dos respondentes do grupo A, que antes negavam o crédito, para uma resposta de aprovação de crédito com a faixa de juros mais alta, conforme respondentes do grupo B.

Para 22% do grupo A o crédito deveria ser negado, já para o grupo B 12% ainda negam o crédito, mas 10% passaram a conceder o crédito, com a taxa de juros de CDI + 5%, dessa maneira vimos que o modelo de notas explicativas proposto pelo pesquisador ajudou no aumento de concessão de crédito.

B) Alunos de Administração – realizado no 1º semestre de 2025

Fizeram parte do quase experimento 180 alunos, que foram divididos em 2 grupos, sendo um grupo recebeu as peças contábeis tradicionais (BP, DRE, DMPL, DFC e DVA) e outro grupo recebeu apenas as notas explicativas desenvolvidas pelo pesquisador. A

questão central era perguntar aos diferentes grupos, se eles concederiam ou não crédito para a empresa, e por qual taxa de juros hipotética, dentro de range que variava de CDI + 2% até CDI + 5%.

Tabela 2 – Resultado do experimento em 2025/1

	Grupo A		Grupo B	
CDI + 2%	25	28%	32	36%
CDI + 3%	33	37%	40	44%
CDI + 4%	17	19%	5	6%
CDI + 5%	5	6%	11	12%
Recusado	10	11%	2	2%
	<u>90</u>		<u>90</u>	

Fonte: Elaborado pelo autor

A conclusão que se chega é que os alunos do grupo B (que recebeu as notas explicativas conforme modelo proposto pelo pesquisador) concederam em sua maioria crédito as taxas menores (CDI+2% ou CDI+3%), totalizando 81% dos respondentes, percentual superior aos alunos do grupo A (que receberam as peças contábeis) que totalizou 58%.

Ao comparar o índice de negação de crédito com o grupo B (que foi de 2%) com os negados pelo grupo A (que foi de 7%), é possível verificar maior negação de crédito para as empresas que utilizaram as peças contábeis tradicionais, e menor negação de crédito para o grupo B.

C) Análise geral do quase experimento

A conclusão que se chega com a análise das respostas de 263 alunos é que existe uma maior probabilidade de o crédito ser concedido por taxas menores, quando é apresentado as instituições financeiras o modelo de notas explicativas desenvolvidos pelo pesquisador, invés das tradicionais peças contábeis.

Também é possível observar que o número de análises que apresentaram como resultado a negação da concessão de crédito, foi aproximadamente a metade no caso que a análise foi feita baseado no modelo de notas explicativas (grupo B com 7 casos negados)

em relação a análise feita baseada nas peças contábeis tradicionais (grupo A com 15 casos negados).

Adicionalmente verificamos com a empresa Thomson Reuters, responsável pelo sistema Domínio (conhecido como um dos principais sistemas usados por escritórios de contabilidade), que é totalmente possível a implementação desse modelo dentro do sistema, e que seja usado pelos contadores responsáveis pela contabilização e elaboração das demonstrações contábeis de empresas PMEs.

CONCLUSÃO

A presente pesquisa teve como objetivo geral construir um modelo de apresentação de notas explicativas voltado às pequenas e médias empresas (PMEs), de modo a apoiá-las na captação de recursos financeiros. Partindo da constatação de que a dificuldade de acesso ao crédito constitui um dos principais entraves à sustentabilidade dessas organizações, especialmente em razão da assimetria informacional e da fragilidade na evidenciação contábil, desenvolveu-se uma proposta teórica e prática sustentada na Teoria da Divulgação, com o propósito de qualificar o processo de comunicação contábil dessas entidades junto aos agentes financeiros e investidores.

A análise estatística dos dados coletados evidenciou uma correlação positiva entre a qualidade da evidenciação contábil e a eficiência na captação de recursos, o que reforça a importância da adoção de práticas contábeis proativas, mesmo quando não obrigatórias por norma. A qualidade da informação, entendida aqui como relevância, compreensibilidade, confiabilidade e tempestividade, mostrou-se decisiva para a construção da confiança entre a PME e o agente financiador. Assim, a pesquisa oferece um argumento empírico relevante para a adoção voluntária de notas explicativas mais completas por parte das PMEs.

Ao propor um modelo de apresentação de notas explicativas voltado à captação de recursos, este trabalho não apenas preenche uma lacuna na literatura contábil nacional, como também oferece uma contribuição prática relevante para a gestão financeira das PMEs. O modelo desenvolvido pode servir de referência para contadores, gestores e instituições financeiras, promovendo maior racionalidade, previsibilidade e eficiência nos processos de concessão de crédito. Além disso, a pesquisa oferece subsídios para futuras revisões normativas, sugerindo que os órgãos reguladores considerem a inclusão de

diretrizes específicas de divulgação com foco na captação de recursos para micro e pequenas entidades.

Portanto, ao responder integralmente aos objetivos propostos, esta tese avança no entendimento das relações entre evidenciação contábil, assimetria informacional e acesso ao crédito pelas PMEs. Ao fazê-lo, reafirma a importância da contabilidade como instrumento de gestão e estratégia e contribui com a formulação de práticas que, se adequadamente adotadas, podem melhorar o desempenho individual das empresas e impulsionar a dinâmica econômica do país por meio do fortalecimento do segmento empresarial que mais gera empregos e distribui renda.

DECLARAÇÃO DO ESTRATO DO PTT

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.											
Critério de avaliação	Realizado			Potencial			Replicável			TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.
IMPACTO (Peso: 25%)	Médio impacto	10	6,0	Alto impacto	15,0	6				12,0	20,0
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Média	10	4,0	Alta	15,0	3	Irrestrita	10	4,0	11,0	18,3
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Médio teor de inovação	10	10,0							10,0	16,7
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Média complexidade	10	10,0							10,0	16,7
							Estrato	TA3	Pontuação		71,7

O Quadro Declaração do Estrato do PTT estabelece o somatório de 71,7 pontos referente aos critérios de impacto, aplicabilidade, inovação e complexidade. Assim, o produto técnico-tecnológico **MODELO DE EMISSÃO DE NOTAS EXPLICATIVAS PARA APOIAR A CAPTAÇÃO DE RECURSOS PELAS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS**, tipo Relatório Técnico Conclusivo corresponde ao estrato TA3, conforme instruções da CAPES (CAPES -Ministério da Educação (MEC), 2021)

Para melhor documentar e apresentar os produtos técnicos/tecnológicos (PTT) elaborados pelo corpo docente e discente do PPG-CFTG, o NDE criou uma comissão composta de docentes permanentes, com o objetivo de analisar e recomendar melhorias quanto ao impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade. Embasados no descritivo e nas justificativas apresentadas pelos autores do presente PTT quanto aos aspectos indicados acima (impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade), os examinadores "Prof. Dr. José Carlos Tiomatsu Oyadomari e " Prof. Dr. Ronaldo Gomes Dutra de Lima " analisaram sua adequação e apresentaram sugestões de melhoria. Após a implementação dos ajustes

sugeridos, os autores e os examinadores concordam que o PTT se enquadra na classificação "TA3".

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRADLEY, C.G.; CORSINI, L. A literature review and analytical framework of the sustainability of reusable packaging. *Sustainable Production and Consumption*, v. 37, p. 126–141, 2023.

CHRISTOFFERSEN, J; HOLZMEISTER, F; PLENBORG, T. *What is Risk to Managers?* (3 de agosto de 2023). Disponível em SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3829565> ou <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3829565> Acesso em 28. Jan. 2025

CRISÓSTOMO, V. L. Dificuldades das empresas brasileiras para financiar seus investimentos em capital físico e em inovação. *Revista de Economia Contemporânea*, v. 13, n. 2, p. 259–280, maio 2009. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rec/a/5RndT6DWvHLPtzxDhNZJSRd/#>. Acesso em: 03 dez.2023.

FRAME, W.S; SRINIVASAN, A; WOOSLEY, L. The Effect of Credit Scoring on Small-Business Lending. *Journal of Money, Credit and Banking*, Aug., 2001, Vol. 33, No. 3 (Aug., 2001), pp. 813-825. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/2673896> Acessado em 06. Abr. 2024

IYANDA, Ayokunle O. *Funding Strategies for Small Business Sustainability*. Walden University, College of Management and Technology, Bloomington, 2021. Disponível em: <https://scholarworks.waldenu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=11511&context=dissertations>. Acesso em: 04 dez.2023.

NAPPI, J. F. et al. Estrutura de capital das empresas não financeiras no Brasil: evidências para 2009-2017. *Economia e Sociedade*, v. 31, n. 1, p. 65–86, jan. 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ecos/a/HpXS65BQVyN9sRQjW9GQZVb/?lang=pt#ModalHowcite>. Acesso em: 04 dez.2023.

NOGUEIRA, Alisson Ferreira; NOBRE, Fábio Chaves; NOBRE, Liana Holanda Nepomuceno. Análise das fontes de financiamento das micro e pequenas empresas. *Revista de Micro e Pequenas Empresas e Empreendedorismo da Fatec Osasco*, v. 7, n. 1, p. mar.-ago. 2021. Disponível em: <https://remipe.fatecosasco.edu.br/index.php/remipe/article/view/280/223>. Acesso em: 06 dez.2023.

PACHECO JÚNIOR, W.; PEREIRA, VL do V.; PEREIRA FILHO, H. do V. *Pesquisa Científica sem tropeços: Abordagem sistêmica*. São Paulo: Atlas, 2007.

PESSÔA, L. C.; COSTA, G. DA.; MACCARI, E. A. As micro e pequenas empresas, o Simples Nacional e o problema dos créditos de ICMS. **Revista Direito GV**, v. 12, n. 2, p. 345–363, maio 2016. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rdgv/a/ff5Q9k5Fdr6t653KwvfDHcM/#ModalHowcite>. Acesso em: 06 dez.2023.

SANTOS, L. M. DA S. DOS.; FIGUEIREDO, A. M. R. Efeitos do crédito para o desenvolvimento econômico das regiões geográficas imediatas de Mato Grosso do Sul. **Interações (Campo Grande)**, v. 22, n. 2, p. 469–487, abr. 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/inter/a/D8zS5ZPpYD78VFghCPRdYvj/#>. Acesso em: 07 dez.2023.

SEBRAE. **Micro e pequenas empresas geram 27% do PIB do Brasil**. Disponível em: [https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/mt/noticias/micro-e-pequenas-empresas-geram-27-do-pib-do-brasil.ad0fc70646467410VgnVCM2000003c74010aRCRD#:~:text=As%20micro%20e%20pequenas%20empresas,empresas%20\(24%2C5%25\)](https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/mt/noticias/micro-e-pequenas-empresas-geram-27-do-pib-do-brasil.ad0fc70646467410VgnVCM2000003c74010aRCRD#:~:text=As%20micro%20e%20pequenas%20empresas,empresas%20(24%2C5%25)). Acesso em: 08 dez.2023.

SHADISH, W.R.; COOK, T.D; CAMPELL, D.T. **Experimental and Quase-Experimental Designs for Generalized Causal Inference**. Belmont USA: Wadsworth Cengage Learning, 2002.

SILVA, Thaís Alves da. Teoria da Divulgação na Perspectiva da Economia da Informação: Possibilidade de Novos Estudos? In: **XV Congresso USP de Controladoria e Contabilidade**. São Paulo, 2015. Disponível em: <https://congressousp.fipecafi.org/anais/artigos152015/276.pdf>. Acesso em: 03 dez.2023.

TAVARES, Fernando Oliveira; PACHECO, Luís; ALMEIDA, Emanuel Ferreira. Financiamento das pequenas e médias empresas: análise das empresas do distrito do Porto em Portugal. *Revista de Administração - R.Adm.*, São Paulo, v. 50, n. 2, p. 254-267, abr./maio/jun. 2015. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rausp/a/vVksPnR9ZvrWW6cvcKb48Qk/?lang=pt&format=pdf>. Acesso em: 03 dez.2023.

VERRECCHIA, R. E. Essays on disclosure. **Journal of Accounting and Economics**, v. 32, n. 1-3, p. 97-180, dez. 2001. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165410101000258>. Acesso em: 08 dez.2023.